

གཉིས་ལྷན་པའི་ཞུ་བ་ལྟར་གྱི་མའི་སྲིད་ལྟར་བྱེད་ཀྱིས་
 དབུའི་ཚོད་པ་བཞེག་ཏེ་ཡུལ་པ་མའི་ཞུ་བ་སྐྱེས་
 བས། ར་བོད་ཀྱི་རྒྱལ་པོ་ཡིན། འདི་ཨ་མི་དེ་བ་
 རེད། རྒྱུད་གཉིས་ཞེད་སྐྱེད་ལྱེད་མི་དགོས་ཞེས་
 གསུངས་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་ན་རེ་འོ་ན་རྒྱུད་
 གྱིས་སེམས་ཅན་དེ་ཅམ་གྱི་སྲོག་བཅད་ནས་ཅི་བྱེད་
 ཡུལ་པ་མོ་ནི་སྐྱེས་མེ་ཆེན་པོ་ཡིན་པ་ལ་ཟེར་བས།
 རྒྱལ་པོའི་ཞུ་བ་ནས་དམ་རྒྱལ་སྲིད་བཟུང་ནས་.....
 སེམས་ཅན་ལ་བ་སྐྱེད་ཅེ་མོ་ཅམ་ཞིག་ལའང་གཞོད་
 པ་རྒྱལ་མ་རྒྱུད་ལྟེ། དའི་གདུལ་བྱ་འདི་ནམས་ཞི་
 བས་མ་སྐྱེད་པས། སྐབས་དྲུག་པོའི་སྐོ་ནས་རྒྱལ་
 པའི་མི་ལ་ཆད་པ་བཅད་དེ་ལྷ་ཚོས་དགེ་བ་བཅུའི་
 སྐྱིམས་བཅད་པ་ཡིན། ཉིན་པར་བཅད་པ་ཡང་།
 རུབ་མོར་སོང་ཅ་ན་མི་གཅིག་ལ་ཡང་ཆད་པ་བཅད་

པ་མེད་གསུངས་སོ། ད་རྒྱུད་གཉིས་དངོས་ལྷན་
 ཅི་འདོད་གསུངས་པས། ལྷན་སེམས་དུབ་པ་དང་
 དེ་གཉིས་སྐྱེད་ས་ནས་རང་གི་ཡུལ་དུ་སྐྱེལ་བར་བྱ་
 ཟེར་རོ། རྒྱལ་པོས་དེ་གཉིས་ཀྱི་རྒྱལ་སྐྱེད་ལྟེ་
 མས་འགོངས་སུ་བཅུག་ནས་དེ་སྐྱེས་སུ་བཅུགས་ཏེ།
 རང་རང་གི་ཡུལ་ཡིད་ལ་བཅངས་ནས་ཉོལ་ཅིག་
 གསུངས་པ་དང་། ཁོང་གཉིས་གྱིས་དེ་ལྟར་བྱས་
 ཏེ། ཉལ་བས་ནང་པར་རང་ཡུལ་གྱི་སྐོ་ཅར་.....
 སྐྱེད་ས་ཡོད་པ་དང་། འགྲམ་པ་ལ་ཉི་མ་སྲོག་ནས་
 བྱེ་མ་རྒྱལ་བྱ་གང་པོ་གཉིས་ཀྱང་གསེར་དུ་སོང་ནས་
 འདུག་གོ། ཁོང་གཉིས་ལ་ཆོ་འདིར་དངོས་ལྷན་
 མ་སོབ་ཀྱང་། རྒྱལ་པོ་དང་ཞུ་བ་མཇལ་བའི་.....
 བསོད་ནམས་ལས་སྐྱེ་བ་དེའི་འོག་ཏུ་འཕགས་པ་
 དྲག་བཅོམ་པའི་གནས་སོབ་པོ།

གསུང་མཁམ། མོ་རྒྱུད་བཟུང་བཞིན།

གྲིབ་རྒྱུད་བཅན།

སོང་བྱེད་ལྷན་པའི་སྐྱེད་ཆུའི་སྐོ་དོས་སུ་གྲིབ་ཅེས་པའི་
 ཡུལ་དུ། ལུམ་པ་རི་ཞེས་པའི་རི་འདབས་ཀྱི་རྒྱང་
 རིའི་སོག་ཏུ་སྐྱེ་མཁར་ཞིག་ཡོད། དེར་གྲིབ་རྒྱུད་
 བཅན་གནས་ཡོད་པ་དང་། དེ་ནི་མཐུ་ལུས་ཆེ་
 བའི་བཟུན་སྲུང་ཞིག་ཡིན། དེ་ཡང་རྒྱུ་གྱི་དུས་
 སུ་ཤར་སྐྱོགས་མ་རྩ་ཅི་ནའི་རྒྱ་ནག་ཡུལ་གྱི་ཆེན་པོར་
 ཉན་གྱི་རྒྱལ་པོ་བྱ་ན་རི་ཞེས་བྱ་བ་ཞིག་གི་སྐོ་པོ་
 ཡུལ་ཞེས་བྱ་བའི་རིགས་ཅན་དཔལ་མཚན་ས་བརྒྱལ་
 སོད་པ་ཞིག་ལྟར། མཐུ་རྩོམས་ཤིག་ཏུ་ཆེ་བའི་
 དམག་དཔོན་མཚན་དེ་ཡུལ་གྱི་ཐ་དད་པའི་དྲག་ཅ་
 མ་དུང་བ་ནམས་ཚར་བཅད་ནས་སྤེང་གི་རྒྱལ་པོ་
 དང་། རྒྱལ་པོ་ལྷན་གྲངས་ལས་འདས་པ་ཞིག་.....

མངའ་འོག་ཏུ་བཅུད་དེ་དཔལ་ཅལ་གྱིས་སྐྱེམ་པས་
 དྲིགས་པ་ནམས་ཀྱང་དེའི་གམ་དུ་སྐྱེབས་པ་ན་རྒྱང་
 ཆེན་དང་། བྱེདུའི་ཅལ་ལྷ་ལུང་གྲུང་པའི་སྐྱོགས་
 ཀུན་ཏུ་དེའི་མིང་སོས་པ་ཅམ་གྱིས་མི་འདུས་པ་
 གཅིག་ཀྱང་མེད། ཆོས་རྒྱལ་སོང་བཅན་སྐྱེམ་པོས་
 རྒྱ་བཟུང་ལུན་ཤིང་གོང་རྩོ་ཁབ་ཏུ་བཞེས་ནས་རྒྱ་
 བཟུང་བོད་ལ་སེབས་དུས་སྐོ་པོ་ཡུལ་ཞེས་པ་དེ་
 ཉིད་རོ་བོ་དང་། རྒྱ་བཟུང་རྗེས་སུ་འཕྲངས་ནས་
 བོད་དུ་སྐོ་བ། ལྷན་པའི་སྐྱེད་ཤོད་གྲིབ་རྒྱུད་རིའི་
 བཅན་ཆེན་པོར་གྲགས་པ་དེ་ཡིན་ཞིང་། རྒྱང་
 བཅན་ནི་རྒྱུ་རྒྱ་ནག་གི་ཡུལ་སྐྱེས་རི་སང་གི་འདྲ་
 བའི་སོགས་གསེར་མཚོ་བདུན་གྱི་འགྲམ་ནས་ཡལ་